

formirovaniya-novoy-klimaticheskoy-ekonomiki. – (Дата обращения: 30.05.2023).

14. Рынок частных инвестиций в инфраструктуру России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosinfra.ru/files/analytic/document/9db52f43b5bf80f70f20790db242b8d5.pdf>

15. Государственная поддержка ГЧП в России 2022: вызовы и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pprcenter.ru/upload/iblock/252/2527615ebfa2fc7a41726b4f408f2184.pdf>

УДК 658:332.122:[336:351.863]

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

САЛИТА С.В.,

**д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов и кредита;**

ИВАНЮК И.В.,

**канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита
ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация**

В работе рассмотрены особенности формирования финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий ЛНР. Проведен анализ финансового обеспечения в контексте выявления угроз внутренней и внешней среды деятельности сельскохозяйственных предприятий. Отмечается, что основной формой финансового обеспечения в современных экономических условиях выступает самофинансирование, что ограничивает формирование финансового потенциала предприятий в обеспечении их финансовой безопасности. Указано, что важными формами укрепления финансовой безопасности предприятий должны стать льготное кредитование, инвестирование и бюджетные ассигнования.

***Ключевые слова:** финансовая безопасность, угрозы, финансовый потенциал, финансовое обеспечение, внутренняя среда, внешняя среда, финансовый результат, инвестиции, прибыль, капитал*

MODERN TRENDS IN THE FORMATION OF FINANCIAL SECURITY OF AGRICULTURE IN THE REGION

**SALITA S.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Professor, Head of the Department of
Finance and Credit;**

**IVANYUK I.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and Credit,
FSBEI HE «LSU named after V. Dahl»
Lugansk, Lugansk People's Republic,
Russian Federation**

The paper considers the features of the formation of the financial security of agricultural enterprises of the LPR. An analysis of financial support in the context of identifying threats to the internal and external environment of agricultural enterprises was carried out. It is noted that the main form of financial support in modern economic conditions is self-financing, which limits the formation of the financial potential of enterprises in ensuring their financial security. It is indicated that concessional lending, investment and budget allocations should become important forms of strengthening the financial security of enterprises.

***Keywords:** financial security, threats, financial potential, financial security, internal environment, external environment, financial result, investments, profit, capital*

Постановка задачи. В условиях низкой доходности, зависимости от природно-климатических факторов, ярко выраженного сезонного, циклического характера воспроизводства и более низкого уровня технико-технологического развития по сравнению с промышленностью сельскохозяйственные предприятия получают меньшую отдачу от вложенного капитала. Поэтому проблема финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий является достаточно актуальной в современных экономических условиях развития региона, характеризующимся высокой степенью неопределенностью, военно-политической нестабильностью и финансовой неустойчивостью.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы обеспечения финансовой безопасности сельскохозяйственных

предприятий нашли свое отражение в работах таких ученых, как Г.А. Барышевой, А.С. Громовой, Е.Н. Дурневой, Л.А. Запорожцевой, М.Е. Рябых, С.А. Коноваленко, А.А. Храмченко, Н.А. Борисовой, Е.А. Волошина и др. [1-5]. В научных трудах авторов исследуются вопросы определения сущности категории «финансовая безопасность», приведен перечень отдельных угроз и индикаторов финансовой безопасности, а также систематизированы научные подходы к их классификации. Однако, учитывая значительный научный вклад ученых, фрагментарность теоретических и практических вопросов обуславливают необходимость продолжения комплексного исследования особенностей формирования условий обеспечения финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий.

Актуальность. Проблема разработки эффективных инструментов формирования финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий усиливается в условиях низкого уровня доходности их производственной деятельности, ограниченности привлечения свободных финансовых ресурсов в условиях несовершенного финансового рынке. В связи с этим возникает необходимость формирования организационно-экономических основ обеспечения финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий как ключевого инструмента минимизации финансовых рисков и защиты интересов в современных экономических условиях.

Целью статьи выступает исследование современных тенденций формирования финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий, что позволит обосновать выбор инструментов защиты их финансовых интересов.

Изложение основного материала исследования. Система финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий предусматривает достижение такой качественной характеристики их финансовой системы, которая характеризовалась бы достаточным уровнем финансового потенциала для его нормального функционирования, а также степенью защищенности и способности противодействовать негативным воздействиям внутренней и внешней сред.

В процессе характеристики финансовой безопасности сельскохозяйственной отрасли ЛНР ключевое значение имеют индикаторы, связанные с финансовыми результатами деятельности

предприятий, в частности, прибыль (убыток) до налогообложения (рис. 1). По результатам динамики финансовых результатов за 2014-2020 гг. была выявлена тенденция снижения прибыли в период 2016-2018 гг. и незначительного роста в последующие три года до объема 318043,5 тыс. руб. в 2020 г., что в 2 раз превысило показатель 2015 г. Сократилось количество убыточных предприятий в 1,7 раза.

При этом можно выделить следующие особенности: во-первых, наблюдается высокая дивергенция финансовых результатов от минимального их уровня в 2018 г. (112504,7 тыс. руб.) до максимального в 2016 г. (588040,5 тыс. руб.) с колеблющимися значениями в промежутках исследуемых периодов, что определяет соответствующие тенденции в способности самофинансирования предприятий за счет прибыли; во-вторых, минимальные уровни финансового результата (прибыли) до налогообложения в периоды 2015 г. и 2018 г. являются недостаточными для формирования ресурсного обеспечения предприятий, необходимого для технического перевооружения и обновления материально-технической базы предприятий, уровень физического износа которой составляет около 51%; в-третьих, значительные разрывы в суммах прибыли по периодам указывают не только на влияние агроэкологических факторов производства, но и на существенные недостатки в управлении предприятиями, в частности, в управлении их финансовой безопасностью (поскольку показатели продуктивности отраслей растениеводства и животноводства не синхронны изменениям финансового результата); в-четвертых, часть убыточных предприятий в общей тенденции 2015-2020 гг. сокращается, однако в 2018 г. их доля на уровне 25,7% является критической, что, учитывая общую тенденцию экономического развития предприятий в регионе в условиях нестабильности и военно-политических действий, свидетельствует об угрозах макроэкономического характера в развитии экономики в целом; в-пятых, нестабильная тенденция в получении прибыли повышает вероятность наступления угроз финансовым интересам предприятий в условиях, когда основным источником текущего финансирования и стратегического развития выступает исключительно прибыль при ограничении возможностей

привлечения кредитов, использовании лизинга, инвестиций и государственной дотационной поддержки.

Рис. 1. Динамика финансовых результатов до налогообложения сельскохозяйственных предприятий региона за 2014-2020 гг., %

Полученные результаты относительно динамики финансовых результатов сельскохозяйственных предприятий ЛНР до налогообложения выступают предпосылкой для проведения анализа чистой прибыли (убытка) и рентабельности производства (табл. 1).

Таблица 1

Динамика чистой прибыли и рентабельности сельскохозяйственных предприятий региона за 2014-2020 гг.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чистая прибыль, тыс. руб.	112380,4	528882,2	412138,1	162259,0	246170,0	251210,0
Темп роста, %	100,0	470,6	77,9	39,4	151,7	102,04
Рентабельность, %	10,2	8,6	19,3	9,7	8,7	11,6

Выявленные тенденции изменения чистой прибыли за 2015-2020 гг. позволили установить, что финансовые результаты деятельности прибыльных предприятий перекрывают совокупные убытки по отрасли, обеспечивая положительную динамику рентабельности производственной деятельности в целом. При этом колеблющийся темп роста чистой прибыли зависит от доли убыточных предприятий в общем их количестве и объясняется влиянием общих макро- и микроэкономических угроз на развитие

отрасли в целом. Наибольший темп роста чистой прибыли достигнут в 2016 г. (4,7 раза), при том, что доля убыточных сельскохозяйственных предприятий была минимальной – 16,9%. В течение 2017-2018 гг. наблюдается снижение рентабельности соответственно снижению суммы, полученной прибыли, что обусловлено сокращением объемов производства сельскохозяйственной продукции. Однако с ростом урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных темпы роста чистой прибыли в 2019 г. составили 151,7%, в 2020 г. – 2,04%, обеспечив незначительное повышение рентабельности производства до 8,7% и 11,6% соответственно.

Таким образом, положительные финансовые результаты, полученные сельскохозяйственными предприятиями на протяжении 2015-2020 гг., являются результатом формирования благоприятных экономических условий развития, однако размеры чистой прибыли, как и колебания части убыточных предприятий, указывают на существенные недостатки в процессе управления их финансовой безопасностью. В связи с этим целесообразно согласиться с мнением Л.А. Запорожцевой и М.Е. Рябых, которые среди угроз финансовой безопасности предприятий выделяют и такие, которые связаны с «...потерей финансовой самостоятельности, ... снижением эффективности деятельности, ... потерей прибыльности, способности к самоокупаемости и развитию, неплатежеспособности» [3]. То есть автор акцентирует внимание на угрозах, которые можно считать результативными, при этом возникшими под влиянием других, однако реализация которых может вызвать прекращение деятельности или ликвидацию предприятия. Противодействие таким угрозам является сложным заданием, поскольку требует внесения существенных изменений в финансово-хозяйственную деятельность предприятий при минимальном ресурсном самообеспечении реализации таких мер, а также ограниченности альтернативных источников финансового обеспечения в виде кредитования, лизинга, бюджетного дотирования и других рыночных инструментов финансирования.

Снижение рентабельности деятельности сельскохозяйственных предприятий региона с 19,3% в 2017 г. до 11,6% в 2020 г. целесообразно также отметить как отрицательную тенденцию в эффективности операционной деятельности,

связанную с недостаточным уровнем обновления технологических параметров производственной деятельности в отрасли, в частности, отсутствием мер по совершенствованию традиционных технологических операций по возделыванию сельскохозяйственных культур, направленных на оптимизацию сроков их проведения с учетом меняющихся природно-климатических условий, состава и качества техники, посевного материала, технологии возделывания культур на принципах экологизации, оптимального внесения минеральных и органических удобрений. Однако реализация указанных технологических параметров производственной деятельности, в свою очередь, зависит от финансового обеспечения предприятий, которое в современных экономических условиях формируется преимущественно по принципу самофинансирования и сужает возможности развития. Соответственно внешней угрозой финансовой безопасности выступает ограниченность альтернативных источников финансового обеспечения сельскохозяйственного производства. Ее влияние на разных этапах производственной деятельности существенное и систематическое, однако, несмотря на это, снижение рисков получения положительных финансовых результатов или недополучения прибыли должно стать одной из наиболее важных задач субъекта безопасности при отсутствии механизмов страхования финансовых потерь в регионе.

Следовательно, взаимозависимый характер наступления угроз внутрихозяйственного и макроэкономического содержания усугубляет состояние финансовой безопасности предприятий. В этом контексте целесообразно согласиться с Е.Н. Дурневой по поводу необходимости выделения такой внутренней угрозы для финансовой безопасности, как «... ошибки менеджмента, связанные с выбором стратегии предприятия, управлением и оптимизацией активов и пассивов предприятия» [2]. Схожей позиции придерживается Г.А. Барышева и А.С. Громова, выделяя среди внутренних угроз «...существенные просчеты в тактическом и стратегическом планировании, связанные с неравной оценкой возможностей предприятия, ошибками в прогнозировании внешней среды и т. д.» [1]. Соответственно недостатки в тактическом и стратегическом планировании технологических параметров производственной деятельности предприятий на фоне

несовершенного планирования оптимальной структуры источников финансирования создают условия для проявления существенных внутренних угроз для финансовой безопасности предприятий.

Капитал предприятий выступает финансовым корпусом всей хозяйственной деятельности, так как предопределяет формирование и использование всех остальных видов ресурсов. Теоретически для выполнения своих функций предприятие оперирует заемным, привлеченным и собственным капиталом. Причем традиционным критерием финансовой безопасности является наибольший удельный вес именно собственного капитала, поскольку увеличение заемного и привлеченного капитала приводит к снижению финансовой устойчивости. Однако при всех прочих экономических обстоятельствах финансовые условия функционирования сельскохозяйственных предприятий в регионе характеризуются доминированием собственных источников финансирования в структуре капитала, в частности, прибыли, что предопределяет ограничение их возможностей в расширении воспроизводства за счет привлечения заемных средств на приемлемых условиях платности, срочности и обеспеченности. Банковская система в регионе, начиная с 2018 г., возобновила систему кредитования сельскохозяйственных предприятий, как стратегическое направление поддержки сельхозпроизводителя в обеспечении продовольственной безопасности в регионе, однако объемы кредитования еще не соответствуют реальным потребностям производителей. Также заложены организационные основы в использовании лизинга сельскохозяйственными предприятиями, которые нуждаются в обновлении машинно-тракторного парка, однако данная тенденция развития находится на стадии становления. Так, в 2018 г. сельскохозяйственным предприятиям было выделено 50 млн руб. беспроцентного кредита, в 2019 г. – 70 млн руб. на приобретение удобрений и горюче-смазочных материалов. С 2020 г. началась реализация второй программы по кредитованию и лизингу сельскохозяйственной техники под приемлемый процент. Однако еще существующие сложности предприятий в привлечении заемного капитала как внешняя угроза оказывает влияние на формирование оптимальной структуры капитала. При этом важно отметить, что текущие обязательства предприятий, представленные в большей степени кредиторской задолженностью перед бюджетом за товары (работы,

услуги), в современных условиях выступают дополнительным источником привлечения средств, однако тем самым определяют низкий уровень платежеспособности предприятий.

Поэтому рост удельного веса собственного капитала в структуре баланса сельскохозяйственных предприятий не рассматривается нами как положительная динамика высокого уровня самофинансирования, а определяется как угроза ограниченности финансового обеспечения из-за отсутствия рыночных инструментов формирования капитала предприятий в регионе и соответствующей финансовой инфраструктуры (рис. 2).

Рис. 2. Структура капитала сельскохозяйственных предприятий региона за 2016-2020 гг. (в % на конец года)

Все вышеперечисленные особенности сельскохозяйственного производства формируют соответствующий инвестиционный климат в отрасли, который характеризуется повышенной потребностью в привлечении инвестиций. При этом важно иметь в виду, что инвестиционная деятельность сельскохозяйственных предприятий заключается не только в финансовом обеспечении расширенного воспроизводства, но и в удовлетворении потребностей инвестирования социальной сферы и инфраструктуры сельского хозяйства. Современная аграрная экономика является не только отраслью производства, но и образом жизни сельского населения. Неразрывность быта и производства обуславливает необходимость строительства и развития школ, детских дошкольных учреждений, заведений бытового обслуживания, торговой сети, автомобильных и железнодорожных

путей сообщения, газо-, водо- и электроснабжения. Кроме этого, одной из определяющих современных особенностей подавляющего большинства хозяйствующих субъектов на селе является их неустойчивое финансовое состояние и низкая инвестиционная привлекательность, что обуславливает специфику инвестиционной деятельности и необходимость привлечения инвестиций в финансовое оздоровление предприятий.

По результатам анализа динамики капитального инвестирования в регионе за 2015-2020 гг. было выявлено, что объем инвестиций в отрасль сельского хозяйства увеличился с 36963 тыс. руб. в 2015 г. до 315026 тыс. руб. в 2020 г. (рис. 3). Линия тренда на графике отображает стабильное возрастание объемов инвестирования в отрасли на фоне менее стремительного роста стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Коэффициенты достоверности аппроксимации, который составляет по показателям инвестиций и стоимости валовой продукции 0,85 и 0,64 соответственно, характеризуют высокую точность результатов анализа и показывают, что трендовая модель точно описывает реальное распределение соответствующих показателей. Положительная тенденция инвестирования отрасли является следствием как государственной политики по развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности в регионе, так и политикой предприятий по обеспечению расширенного воспроизводства. При этом результаты исследований свидетельствуют, что основным источником инвестиционной деятельности служат собственные финансовые ресурсы, которые формируются преимущественно за счет прибыли и частично – амортизационных отчислений.

Анализируя объемы инвестирования и производства валовой продукции сельского хозяйства с помощью корреляционно-регрессионного анализа, была установлена прямая зависимость между исследуемыми показателями:

$$y = 11310,31172e^{0,001x}$$

Коэффициент корреляции (0,795) свидетельствует о существенной зависимости между исследуемыми явлениями, а коэффициент детерминации ($R^2=0,631$) – что в 63,1% случаев всех изменений объемы производства сельскохозяйственной продукции связаны с изменением объемов инвестирования, т. е. точность

подбора уравнения регрессии – средняя. Остальные 36,9% остаются необоснованными и объясняются влиянием других факторов, которые не учитывались.

Рис. 3. Динамика капитальных инвестиций в отрасли сельского хозяйства и стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции в регионе за 2015-2020 гг.

Более 90% инвестиционных ресурсов направляются в материальные активы предприятий, что подтверждает существующий недостаточный уровень материально-технического обеспечения операционной деятельности сельхозпроизводителей. Около 65% всех капитальных инвестиций, которые вкладываются в материальные активы, направляются на приобретение техники и оборудования. При этом угрожающий характер приобретает ситуация, характеризующаяся отсутствием целевых финансовых ресурсов, предназначенных для воспроизводства природных ресурсов (в частности, земельных), реализации природоохранных и ресурсоемких технологий.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, для сельскохозяйственных предприятий характерны как общие, так и специфические внешние и внутренние угрозы с определенными отличиями в существенности влияния на финансовую

безопасность, уровень которой можно оценить как неудовлетворительный. Финансовая безопасность сельскохозяйственных предприятий подвергается влиянию многих факторов. Некоторые из них возникают во внутренней среде предприятия и целиком зависят от его деятельности, а другие выступают результатом внешней среды, поэтому влияние предприятия на них очень ограничено. Самофинансирование как форма финансового обеспечения в современных условиях выступает определяющим фактором формирования финансового потенциала, но не основным. Более эффективными формами финансового обеспечения могут стать льготное кредитование сельскохозяйственного производства, инвестирование, а также бюджетные ассигнования, способствующие повышению уровня финансовой безопасности сельскохозяйственной отрасли.

Список использованных источников

1. Барышева, Г. А. Долгосрочное планирование и его роль в качестве инструмента обеспечения бюджетно-финансовой безопасности экономики / Г.А. Барышева, А.С. Громова // Вестник науки Сибири. – 2017. – № 4 (27). – С. 156-167.

2. Дурнева, Е. Н. Формирование механизма обеспечения финансовой безопасности в системе финансового менеджмента предприятия [Электронный ресурс] / Е.Н. Дурнева // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Орел, 2013. – 24 с. – Режим доступа: gunkr.ru/public/file/defence/Durneva_Elena_Nikolaevna_25.12.2013.doc

3. Запорожцева, Л. А. Разработка стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятия [Электронный ресурс] / Л.А. Запорожцева, М.Е. Рябых // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11-8. – С. 1637-1642. – Режим доступа: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33394>

4. Коваленко, С. А. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] / под общ. ред. С.А. Коноваленко. – М. : ИНФРА-М, 2021. – 526 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/>.

5. Храмченко, А. А. Оценка финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края / А.А. Храмченко, Н.А. Борисова, Е.А. Волошина // Естественно-гуманитарные исследования. – 2021. – № 35 (3). – С. 215-224.